

Nama: Aubry Clarinta L. A.
NIM: 1312400021
Kelas: A-Reguler

Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpikir dan berbicara adalah pilar utama yang memungkinkan masyarakat menyampaikan opini, kritik, dan gagasan tanpa rasa takut. Namun, keberadaan Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memunculkan kekhawatiran akan adanya batasan yang berpotensi menghambat kebebasan tersebut.

Pasal 188: Larangan Penyebaran Hoaks

Pasal ini melarang penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Secara prinsip, tujuan pasal ini adalah baik, yakni untuk menjaga ketertiban dan mengurangi dampak negatif dari informasi yang tidak benar. Namun, penerapan pasal ini berpotensi menimbulkan persoalan jika tidak ada kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "informasi palsu" atau "menimbulkan keonaran." Dalam konteks demokrasi, masyarakat membutuhkan ruang untuk berdiskusi, bahkan jika itu melibatkan informasi yang belum terverifikasi. Tanpa definisi yang jelas, pasal ini dapat digunakan untuk membungkam suara kritis.

Pasal 189: Tindak Pidana Penghinaan

Pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah atau simbol negara. Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, jika kritik dianggap sebagai penghinaan, masyarakat dapat merasa takut untuk berbicara. Hal ini menciptakan suasana yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, di mana kebebasan untuk mengekspresikan pendapat menjadi sangat penting.

Pasal 190: Larangan Penyebaran Kebencian

Pasal ini bertujuan untuk mencegah ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Namun, batasan antara ujaran kebencian dan kebebasan berbicara sering kali kabur. Jika pasal ini diterapkan secara subjektif, ada risiko bahwa pasal ini akan digunakan untuk membatasi pendapat yang berbeda pandangan dengan pihak tertentu.

Tanggapan:

Ketiga pasal ini menunjukkan niat baik untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan kebebasan berpikir dan berbicara. Demokrasi memungkinkan masyarakat untuk berpikir bebas dan menyampaikan opini secara terbuka. Jika pasal-pasal ini diterapkan tanpa batasan yang jelas dan transparansi, maka prinsip dasar demokrasi bisa terganggu. Kebebasan harus dibarengi dengan tanggung jawab. Kebijakan juga harus melindungi kebebasan warga negara dalam menyampaikan pikiran mereka. Oleh karena itu, pasal-pasal ini perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.